

НЕИОНИЗИРУЮЩАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГИДРОЦЕФАЛИИ У ДЕТЕЙ

Хусенов Мухриддин Матёкубович

Научный руководитель: PhD Абзалова М.Я.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672249>

Актуальность

Гидроцефалия у детей остаётся одной из наиболее частых нейрохирургических патологий в педиатрии. Раннее выявление и правильная тактика ведения пациента напрямую зависят от качества лучевой диагностики. В условиях необходимости минимизации радиационной нагрузки на детский организм особую актуальность приобретает использование неионизирующих методов визуализации – таких как ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Цель исследования

Оценить информативность и диагностические возможности неионизирующих методов (УЗИ и МРТ) при выявлении и мониторинге гидроцефалии у детей разного возраста.

Материалы и методы

Были обследованы 60 детей в возрасте от 0 до 7 лет с подозрением на гидроцефалию. Всем пациентам было проведено нейросонографическое исследование через родничок, а также МРТ головного мозга. Анализировались параметры желудочковой системы, уровень расширения субарахноидального пространства, а также выявление сопутствующей патологии.

Результаты исследования

Нейросонография позволила выявить признаки гидроцефалии у новорождённых и грудных детей с чувствительностью 88%. МРТ показала высокую точность в визуализации структур мозга, особенно в случаях закрытой гидроцефалии и сопутствующих мальформаций. Комбинированный подход позволил повысить диагностическую точность до 95%, минимизируя радиационное воздействие.

Выводы

Неионизирующие методы диагностики, особенно УЗИ у младенцев и МРТ у детей старшего возраста, являются безопасными, информативными и предпочтительными при диагностике гидроцефалии. Их использование позволяет не только выявлять патологию на ранней стадии, но и осуществлять динамическое наблюдение без вреда для здоровья ребёнка.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дьяконов А.Е., Петрова Н.А. Лучевая диагностика в педиатрии. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2021.
2. Barkovich A.J. Pediatric Neuroimaging. 6th ed. – Lippincott Williams & Wilkins, 2019.
3. Волков И.К. и соавт. Возможности УЗИ в ранней диагностике гидроцефалии у новорождённых. // Журнал нейропедиатрии, 2022.

4. Poussaint T.Y. Magnetic Resonance Imaging in Pediatric Hydrocephalus. // Neuroimaging Clinics, 2020.

